

השפעות טיפול מבוסס מורפולוגיה על יכולת השיום של אנשים עם אפזיה

תמר טרוזמן, מיכל בירן וטלי ביתן

ליצירת קשר: truzmant@gmail.com

המחקר הנוכחי כלל טיפול בשיום לאנשים עם אפזיה, המבוסס על המורפולוגיה בשפה העברית, ובאופן ספציפי על מורפמת השורש. תיעוד מפורט של מהלך המחקר והטיפול מפורטים במאמר (Truzman et al., 2023). להלן מוצגים גירויי המחקר ומאפייניהם.

מאגר מילות שמות-עצם

המילים שנבחרו כללו שורש בעל 3 עיצורים. השורשים שנבחרו הם שורשים שלמים או כאלו שכל אותיות השורש מיוצגות במילה. עבור חלק מן השורשים יש שני מופעים של ש"ע (לדוגמה, 'משקפיים' ו'משקפת' עבור השורש ש.ק.פ.). ראו טבלה 1.

בחירת המילים למחקר נעשתה בהתאם לשלבים הבאים:

1. **ייצוג שמות העצם בתמונות.** בתום איתור המילים המועמדות, רכשנו תמונות של המילים (בהתאם לחוק זכויות יוצרים בינלאומי), על רקע לבן מאתר [Depositphotos](#).
2. **מבדק שיום.** העברנו מבדק שיום מקוון לקבוצה של נבדקים בריאים ($N = 57$) דוברי עברית שפת-אם (גיל ממוצע = 31 שנים, טווח גילאים 16-70 שנים). בכל עמוד הוצגה תמונה בודדת ומתחתיה נדרש הנבדק לכתוב את שם התמונה במילה אחת, ללא משוב וללא מגבלת זמן. רק מילים שחילצו תגובה זרה בקרב לפחות 95% מן הנבדקים נכללו במחקר. על מנת להימנע מדו-משמעות, מילים הומוגרפיות (לדוגמה, ספר במשמעות של ספר קריאה וספר במשמעות של מקצוע הקשור בתספורת לשיער) הוצגו עם ניקוד, ולנבדקים הובהר במבדק כי כל המילים הן שמות-עצם.
3. **שכיחות אובייקטיבית.** עבור המילים שנבחרו, בחנו את השכיחויות תחילה בשני קורפוסים בשפה העברית. הראשון, HeTenTen של [Sketch Engine](#)©, המבוסס מאגרי מילים כתובות בעברית באינטרנט (זמן החיפוש בשנת 2019, ויתכן שהטקסטים המשמשים בקורפוס עודכנו מאז). השני, [OPUS](#), מבוסס על מילים כתובות ממאגרי כתוביות לסרטים בשפות שונות שתורגמו לעברית. הקורפוסים הללו מוצגים בעברית לא מנוקדת. מכיוון שבעברית יש יחס גבוה של מילים הומוגרפיות, הרי שהשימוש בהם סיפק תוצאות לא מיטביות, שכן מילים הומוגרפיות ייצגו את כל ההיקריות של כל האלטרנטיבות של מילים אלו ולא את השכיחות של מילה אחת ספציפית (Alon, 1996; Bar-On et al.,

(Shimron & Sivan, 1994; 2019). לדוגמה, נספרה שכיחות זהה עבור כל המופעים של הרצף האורתוגרפי 'ספר', שכולל בין היתר משמעויות עבור /sefes/ ספר קריאה; /sapa/ מעצב שיער; /sfa/ גבול; /sipe/ מסר סיפור; /safa/ מנה מספרים, ועוד. שכיחות זהה נמצאה גם עבור מילים הומוגרפיות שיכולות להיות הן בשימוש של ש"ע והן בשימוש של פועל, כגון *מְסַנֵּת* - *מְסַנֵּת*, וכן עבור מילים הומוגרפיות עם מוספית לפני ש"ע, כגון *מְדַרְגָּה* - *מְדַרְגָּה*.

4. **שכיחות סובייקטיבית.** לפיכך, העברנו מבדק שכיחות מקוון לנבדקים בריאים שונים מהקבוצה הראשונה (N = 36) דוברי עברית שפת-אם (ממוצע גילאים = 28.5 שנים, טווח גילאים 16-70). לנבדקים הוצגה בכל פעם תמונה אחת, והיה עליהם לדרג את שכיחות התמונה בסולם של 5-1. גם כאן, הובהר לנבדקים כי כל המילים הן שמות-עצם, ומילים הומוגרפיות הוצגו עם ניקוד.

טבלה 1. שכיחויות ואורך המילים במחקר

אינדקס	מילה	שורש	מספר הברות	שכיחות אובייקטיבית 1	שכיחות אובייקטיבית 2	שכיחות סובייקטיבית 3
1.	אוזן	א.ז.ב	2	99778	10928	4.22
2.	אוזניות		3	12080	849	4.39
3.	בָּלֵשׁ	ב.ל.ש	2	10067	21694	3.08
4.	בורג	ב.ר.ג	2	5998	3528	3.47
5.	גרב	ג.ר.ב	2	11653	3670	4.67
6.	דבק	ד.ב.ק	2	39791	1896	3.67
7.	דרגה	ד.ר.ג	2	86398	6565	3.31
8.	זמר	ז.מ.ר	2	66398	2270	4.36
9.	חותמת	ח.ת.מ	3	11018	1377	3.36
10.	חיתול	ח.ת.ל	2	28660	1428	3.7
11.	חלילית	ח.ל.ל	3	38	0	2.36
12.	חתימה	ח.ת.מ	3	67809	4019	3.92
13.	כבאי	כ.ב.י	2	5182	2286	3.36
14.	כבאית		3	943	159	2.97
15.	כביסה	כ.ב.ס	2	23793	4570	4.89
16.	כדור	כ.ד.ר	2	158541	55284	4.36
17.	מברג	ב.ר.ג	2	2092	421	3.53

¹ על פי הקורפוס HeTenTen של Sketch Engine (Kilgarriff et al., 2014)
² על פי הקורפוס OPUS המבוסס שפה דבורה בכתוביות לסרטים (Tiedemann, 2012)
³ על פי דירוג הנבדקים בשאלון

טבלה 1. שכיחויות ואורך המילים במחקר

אינדקס	מילה	שורש	מספר הברות	שכיחות אובייקטיבית 1	שכיחות אובייקטיבית 2	שכיחות סובייקטיבית 3
.18	מברשת	ב.ר.ש	3	22064	1303	4.47
.19	מגהץ	ג.ה.צ	2	1235	134	3.89
.20	מגלשה	ג.ל.ש	3	3717	0	3.47
.21	מגרפה	ג.ר.פ	3	202	0	2.78
.22	מדבקות	ד.ב.ק	3	16064	971	3.64
.23	מדפסת	ד.פ.ס	3	10610	439	4.42
.24	מדרגות	ד.ר.ג	3	83122	11208	4.39
.25	מדרכה	ד.ר.ב	3	18927	1833	4.39
.26	מזרק	ז.ר.ק	2	3301	924	3
.27	מזרקה		3	6295	438	2.86
.28	מחדד	ד.ד.ח	3	319	0	3.06
.29	מחורר	ח.ר.ר	3	0	0	2.81
.30	מחק	מ.ח.ק	3	1294	1302	3.5
.31	מחשב	ח.ש.ב	2	257057	24673	4.78
.32	מחשבון		3	2882	398	3.75
.33	מטריה	מ.ט.ר	3	8177	379	3.69
.34	מכשפה	כ.ש.פ	3	1946	5638	3.17
.35	מלון	ל.ו.נ	2	153860	23746	3.78
.36	מלונה	ל.ו.נ	3	701	0	2.86
.37	מלח	מ.ל.ח	2	74295	5610	4.78
.38	מלחיה		3	33	0	3.64
.39	מלך	מ.ל.כ	2	272512	15494	3.83
.40	מלכודת	ל.כ.ד	3	15497	6330	3.22
.41	ממטרה	מ.ט.ר	3	719	98	2.81
.42	מנוף	נ.ו.פ	2	30237	552	3.1
.43	מנעול	נ.ע.ל	3	11404	3975	3.89
.44	מסחטה	ס.ח.ט	3	1180	0	2.92
.45	מסננת	ס.נ.נ	3	4387	173	3.06
.46	מסעדה	ס.ע.ד	3	127604	11509	4.44
.47	מספריים	ס.פ.ר	4	2943	1487	4.08
.48	מסרק	ס.ר.ק	2	1963	384	4.33

טבלה 1. שכיחויות ואורך המילים במחקר

אינדקס	מילה	שורש	מספר הברות	שכיחות אובייקטיבית 1	שכיחות אובייקטיבית 2	שכיחות אובייקטיבית 3
.49	מעטפה	ע.ט.פ	4	16489	2058	3.5
.50	מפתח	פ.ת.ח	3	115053	29629	4.83
.51	מצלמה	צ.ל.מ	3	110665	14989	4.75
.52	מצנח	צ.נ.ח	3	2805	543	3
.53	מקדחה	ק.ד.ח	3	997	518	3.47
.54	מקלדת	ק.ל.ד	3	17954	454	4.44
.55	מקפצה	ק.פ.צ	3	2470	0	2.78
.56	מקרר	ק.ר.ר	3	34114	4404	4.86
.57	משאף	ש.א.פ	2	1365	205	2.78
.58	משחק	ש.ח.ק	2	1,502,528	99493	4.78
.59	משקולת	ש.ק.ל	3	8508	711	3.31
.60	משקל		2	181658	9095	4.11
.61	משקפיים	ש.ק.פ	4	32626	5752	4.31
.62	משקפת		3	3926	659	2.72
.63	משרוקית	ש.ר.ק	3	874	284	2.94
.64	נעליים	נ.ע.ל	4	83522	12951	4.92
.65	סבון	ס.ב.נ	2	18619	2217	4.64
.66	סָפָר	ס.פ.ר	2	1399931	115521	4.5
.67	סָפָר	ס.פ.ר	2	1399931	115521	4.06
.68	ספריה 4	ס.פ.ר	3	45273	4930	3.67
.69	עטיפה	ע.ט.פ	2	19101	735	3.33
.70	פותרון	פ.ת.ח	2	592	325	3.31
.71	צָבָע	צ.ב.ע	2	261981	15170	2.81
.72	צבעים		2	261681	3177	4.33
.73	צוללן	צ.ל.ל	3	1740	421	2.56
.74	צוללת		3	1656	2119	2.67
.75	ציור	צ.י.ר	2	106694	10184	4.14
.76	קולפן	ק.ל.פ	2	234	0	3.53
.77	קליפה		2	32016	588	3.89

4 כולל שכיחויות עבור שתי הצורות: ספרייה וספריה שכן הקורפוס מבוסס על כתוביות בעברית לסרטים בשפות זרות שאינן כפופות לכללי כתיבה אחידים

טבלה 1. שכיחויות ואורך המילים במחקר

שכיחות סובייקטיבית3	שכיחות אובייקטיבית2	שכיחות אובייקטיבית1	מספר הברות	שורש	מילה	אינדקס
2.89	593	4949	1	ק.פ.צ	קפיץ	.78
3.69	820	5983	3	ק.צ.פ	קצפת	.79
4.56	102357	632377	2	ק.ש.ר	קָשָׁר	.80
3.25	488	2693	2	ש.ד.ב./ה.ד.ק	שדכן/ מהדק5	.81
3.08	1504	20933	3	ז.מ.ר	תזמורת	.82
3.78	767	4395	3	ח.ב.ש	תחבושת	.83
2.6	81746.2	9628.0	3.7	ממוצע		
0.6	232076.4	23874.6	0.7	ס.ת.		

⁵ איחוד שכיחויות, עקב נטייה מעורבת לכל אחת מן הצורות בקרב המשתתפים במבדקי השיום המטרימים

טיפול מבוסס מורפולוגיה עברית

בקצרה, הטיפול כלל 20 מפגשים. עבור כל מטופל הותאמו 30 מילים לטיפול ו-30 מילות בקרה (שלא טופלו) בהתאם לביצועיו במבדקי שיום לפני הטיפול. שתי הרשימות הללו היו מאוזנות מבחינת מספר הצלחות בשיום, מספר הברות, ושכיחות. חלק מהנבדקים טופלו פרונטלית בביתם, ואחרים טופלו באופן מקוון עקב מגפת ה-covid-19. עם זאת, במבחנים סטטיסטיים לא נמצאו הבדלים בביצוע הקשורים באופן ההעברה (ראו Truzman et al., 2023).

לפני הטיפול ניתנה הקדמה אודות המבנה המורפולוגי של מילים בעברית על בסיסי קשר שורשי. הטיפול עצמו כלל שלושה שלבים, כאשר בכל מפגש טופלו 6 מילים שונות מתוך 30 מילות הטיפול, ובכל שלב טופלו כל ששת המילים לפני מעבר לשלב הבא. לאחר חמישה מפגשי טיפול, טופלו כל 30 המילים והושלם מחזור טיפול אחד. הטיפול כלל 4 מחזורים, כך שכל מילה טופלה סה"כ 4 פעמים בתקופת הטיפול. הגירויים הוצגו ותופעלו במחשב. שלושת שלבי הטיפול מפורטים בקצרה להלן:

- 1. העלאת מודעות מורפולוגית:** למשתתף הוצגה תמונה של מילת המטרה, עם המילה כתובה מתחתיה בשחור, ואותיות השורש מודגשות באדום. קלינאית התקשורת (להלן: הקלינאית) שיימה את המילה תחילה ולאחר מכן הסבירה את קיומו של השורש במילה, ואת הקשר המורפו-מילוני בינה לבין מילים אחרות בעלות שורש זהה (לדוגמה, משקפת-משקיפים-להשקיף), שהוצגו גם הן כתובות באופן דומה. הקלינאית אמרה שוב את מילת המטרה, והמשתתף התבקש לחזור אחריה. שלב זה חזר על עצמו עבור 6 המילים, לפני המעבר לשלב 2.
- 2. זיהוי מורפולוגי.** למשתתף הוצגו 4 תמונות של שמות עצם זו לצד זו בצורה אופקית. אחת מן התמונות היתה מילת מטרה (עם תמונה שונה מהשלב הקודם, שנועדה למנוע הישענות על זכרון ויזואלי), ו-3 תמונות של מסיחים. הראשון, מסיח לא קשור, שהוצג בשלב 1 (ונועד למנוע הישענות על מוכרות ויזואלית), ושני מסיחים סמנטיים על בסיס היקרות משותפת - קולקציות (ראו **טבלה 2**). עבור מילות מטרה שלהן יש מופע נוסף של ש"ע מאותו השורש (לדוגמה, משקפיים ומשקפת), הוצגו רק שני מסיחים, האחד סמנטי והשני לא קשור, בהתאם לקריטריונים שלעיל. למשתתף הוצגה בצורה אודיטורית השאלה הבאה: "לאיזו מילה/מילים יש אותו את השורש כמו המילה X?" והוא נדרש לבחור באמצעות לחיצה על עכבר את התמונה הנכונה. לדוגמה, "לאיזו מילה יש אותו שורש כמו המילה להקליד?". התשובה הנכונה היא תמונת המקלדת, מבין המסיחים יד, עכבר ומשקפת. בשלב זה היה חיווי אודיו-ויזואלי הן עבור תשובות נכונות והן עבור תשובות לא נכונות. הקלינאית הסבירה את התשובה הנכונה ומדוע, ללא קשר לדיוק התשובה של המשתתף. עבור מופע כפול של ש"ע מאותו שורש, על המשתתף היה לבחור את שתי המילים, שרק אחת

מחן מילת מטרה מטופלת. הקלינאית הסבירה את הקשר ביניהם ובינן לבין הפועל, על בסיס השורש המשותף (לדוגמה הקשר בין משקל ומשקולת, משקפיים ומשקפת).

הקולוקציות עבור מאגר המילים ששימשו במחקר נבחרו מקורפוס HeTenTen (© Sketch Engine). הבחירה בקולוקציות נשענת על קרבה סמנטית בין מילים שנוטות להופיע יחד, בחלון סמיכויות של 5- ועד +5 מילים. הקולוקציות נבחרו על בסיס סמיכות המילים לשם-הפועל של מילת המטרה, מכיון שבו השתמשנו במהלך שלב 2 של הטיפול [ראו מעלה – "לאיזו מילה אותו שורש כמו (שם-הפועל)?"]. כך לדוגמה, עבור מילת המטרה "מנוף", בחנו את הקולוקציות של שם הפועל "להניף", ובחרנו במסיח "דגל", מכיון שהמילים "להניף" ו"דגל" נוטות להופיע בסמיכות. דוגמה נוספת היא עבור מילת המטרה "תחבושת", שבה בחנו את הקולוקציות עבור המילה "לחבוש", ובחרנו את המילים "כובע" ו"כיפה" שנוטות להופיע בסמיכות – "לחבוש כובע", "לחבוש כיפה".

למרות חסרונו של הקורפוס הכתוב, כמצוין לעיל, מכיון שסמיכות מילים מחייבת קשר סמנטי ומאפשרת שיפוט מהות הקשר, הרי שהחשש מהטיה של מילים הומוגרפיות המוצגות ללא ניקוד (כגון סָפָר) קטן משמעותית. זאת מכיון שהמילים המופיעות בסמיכות למילת המטרה המבוקשת רלוונטיות למשמעות ספציפית וניתן לבחור בצורה מושכלת את הקולוקציה הרלוונטית למילת המטרה.

3. **שיום לרימוז מורפולוגי.** בשלב זה למשתתף הוצגה התמונה של מילת המטרה (זהה לשלב 1). הקלינאית אמרה משפט מוביל שכולל פועל עם שורש זהה למילת המטרה, והמשתתף התבקש להשלימו ובתוך כך לשיים את מילת המטרה. לדוגמה, "התיירים השקיפו על הנוף ב___", והמשתתף התבקש להשלים "משקפת". לאחר מכן הקלינאית חזרה על המשפט בשלמותו, ללא קשר לתשובת המטופל, והוא נתבקש לחזור אחריה על מילת המטרה בלבד.

טבלה 2. קולוקציות עבור מילות המחקר

אינדקס	מילה	קולוקציה א6	7log dice	קולוקציה ב	log dice
1.	אוזניות	רדיו	8.507		
2.	בלש	משטרה	7.09	זכוכית מגדלת	
3.	גרביים	רגליים	2.207	חצאית	3.486
4.	דרגות	מדליות	NA		
5.	זמר	כינור	4.29	מקהלה	6.984

⁶ עבור שורשים בעלי מופע כפול של ש"ע (לדוגמה, משקפת ומשקפיים), היה צורך בקולוקציה בודדת, ראו שלב 2 בטיפול.
⁷ הממד הסטטיסטי log dice משמש לקביעת עוצמת הקשר בין מילים. שיטה זו נמצאת בשימוש נרחב לזיהוי קולוקציות או צירופי מילים המתרחשים בתדירות גבוהה מהצפוי ביחס לשכיחותה של כל מילה בנפרד. ערך log dice גבוה משמעותו אסוציאציה חזקה בין המילים בקולוקציה. לקריאה נוספת: (Rychlý, 2008)

טבלה 2. קולקציות עבור מילות המחקר

log dice	קולקציה ב	7log dice	קולקציה א6	מילה	אינדקס
		5.56	עט	חותמת	.6
2.35	סקסופון	4.54	רועה (צאן)	חלילית	.7
		7.414	אש	כבאית	.8
5.816	תחתונים	6.272	גיגית	כביסה	.9
3.581	מגרש כדורגל/סל	2.724	סל	כדור	.10
		3.586	פטיש	מברג	.11
3.776	סוס	7.03	פרווה	מברשת	.12
2.98	שמלה	6.125	חולצה	מגהץ	.13
3.245	סולם	5.672	סולם	מגלשה	.14
0.59	עלים	6.319	מגב	מגרפה	.15
		5.282	בול	מדבקות	.16
5.896	עיתון	6.847	דף	מדפסת	.17
6.626	דשא	7.947	רגליים	מדרכה	.18
6.59	עניבה	8.202	חגורה	מהדק8	.19
		5.544	רופא	מזרק	.20
4.069	סכין	7.377	עיפרון	מחדד	.21
5.47	נעצים	4.08	נייר	מחורר	.22
4.575	לוח	6.024	עיפרון	מחק	.23
		6.465	נוסחה	מחשבון	.24
		3.248	ענן	מטריה	.25
6.19	טלית	8.233	שמיכה	מכסה	.26
5.602	קוסם	1.591	ירח	מכשפה	.27
		5.605	לילה	מלונה	.28
		4.452	בשר	מלח	.29
5.131	כסא (מלכות)	6.014	כתר	מלך	.30
5.292	עכבר	5.847	נחש	מלכודת	.31
8.887	גביע	10.278	דגל	מנוף	.32
5.475	כספת	8.642	דלת	מנעול	.33
7.102	סמרטוט	9.376	לימון	מסחטה	.34

⁸ מילת המטרה בטיפול (מהדק/שדכן) נבחרה בהתאם להעדפת המטופל, שכן שתי הצורות ענו על קריטריוני בחירת המילים המורכבות.

טבלה 2. קולקציות עבור מילות המחקר

log dice	קולקציה ב	7log dice	קולקציה א6	מילה	אינדקס
6.469	סיר	5.674	אורז	מסננת	.35
5.767	צלחת	6.64	שולחן	מסעדה	.36
5.163	מייבש שיער / פן	5.885	צמה	מסרק	.37
		10.238	דלת	מפתח	.38
9.333	תמונה	7.34	סרט	מצלמה	.39
5.597	שמיים	4.317	מסוק	מצנח	.40
3.954	עכבר	5.53	אצבעות	מקלדת	.41
		5.905	צפרדע	מקפצה	.42
6.36	קרח	7.077	מאורר	מקרר	.43
6.161	סיגריה	7.211	ריאות	משאף	.44
7.471	ילדים	7.97	מגרש (כדורגל)	משחק	.45
		6.981	מאזניים	משקל	.46
		6.223	חלון	משקפת	.47
1.034	כדורגל	2.492	שופט (כדורגל)	משרוקית	.48
5.446	רגל	8.554	מגפיים	נעליים	.49
0.759	כלים	5.632	מקלחת	סבון	.50
		5.537	שיער	סֶפֶר	.51
		5.226	עיתון	סֶפֶר	.52
		5.176	מתנה	עטיפה	.53
		6.303	מכחול	צבעים	.54
		6.773	דולפין	צוללת9	.55
6.155	מחברת	7.373	מכחול	ציור	.56
		7.642	בצל	קולפן	.57
6.86	ביצים	8.516	קערה	קצפת	.58
5.71	צעף	8.431	חוט	קשר	.59
10.323	כיפה	10.695	כובע	תחבושת	.60

⁹ עבור המילה 'צוללת' נכללו מופעים הן עבור שם העצם והן עבור הפועל בינוני נקבה יחיד, לכן הגבלנו את החיפוש ל word form במקום lemma.

- Alon, I. (1996). HaLvrit HaKtuva HaBilti Menukedet [The unpunctuated written Hebrew].
- Bar-On, A., Dattner, E., & Braun-Peretz, O. (2019). Resolving homography: The role of post-homograph context in reading aloud ambiguous sentences in Hebrew. *Applied Psycholinguistics*, 40(6), 1405–1420. <https://doi.org/10.1017/S0142716419000316>
- Kilgarriff, A., Baisa, V., Bušta, J., Jakubíček, M., Kovář, V., Michelfeit, J., Rychlý, P., & Suchomel, V. (2014). The Sketch Engine: ten years on. *Lexicography*, 1(1), 7–36.
- Rychlý, P. (2008). A Lexicographer-Friendly Association Score. *RASLAN*, 6–9.
- Shimron, J., & Sivan, T. (1994). Reading Proficiency and Orthography Evidence from Hebrew and English. *Language Learning*, 44(1), 5–27. <https://doi.org/10.1111/J.1467-1770.1994.TB01447.X>
- Tiedemann, J. (2012). Parallel data, tools and interfaces in OPUS. *Lrec*, 2012, 2214–2218.
- Truzman, T., Biran, M., Soroker, N., Levy, T., & Bitan, T. (2023). Morphology-Based Naming Therapy for People with Aphasia. Under revision.